

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20627159>

ЛЮБОВЬ КАК СИЛА, ПРЕОДОЛЕВАЮЩАЯ КУЛЬТУРНЫЕ БАРЬЕРЫ (ПО РОМАНУ ФЭИ МОРАН «ТАКИЕ РАЗНЫЕ МИРЫ»)

Холмуминова Мухлиса Икромовна

Студентка 3-курса факультета
зарубежной филологии Термезского
государственного университета

Умбетова Надежда Жамельевна

преподаватель кафедры русской и мировой литературы
Термезского государственного университета

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется роман Фэй Моран «Такие разные миры», в котором через историю любви двух подростков из разных культур раскрывается тема преодоления межэтнических и религиозных барьеров. Автор подчёркивает универсальность чувства любви, способного объединять людей независимо от национальности, вероисповедания и культурных различий. Особое внимание уделяется внутреннему развитию героев и их борьбе с предрассудками и социальным давлением. Работа опирается на современные исследования в области психологии межкультурного общения и философские концепции любви, что позволяет глубже понять значение романа как художественного отражения актуальных социальных проблем.

Ключевые слова: девушка, школа, знакомство, издевательства, сплетни, осуждение, терпение, отпор, задание, сближение, защита, любовь.

В современном мире, насчитывающем около восьми миллиардов человек, различия между людьми - по национальности, вероисповеданию, культуре - являются неотъемлемой частью глобального общества. Несмотря на это, есть чувство, способное объединить всех - любовь. Это универсальный язык, не имеющий границ и не требующий перевода. Именно эту идею ярко раскрывает молодой автор Фэй Моран в романе «Такие разные миры», где на фоне этнических и культурных противоречий разворачивается история любви, способной изменить жизни героев [1].

События романа происходят в США 1980-х годов - в обществе, где стереотипы и предрассудки всё ещё сильно влияют на восприятие «других» [3; 8]. Главная героиня, Ламия, - дочь мусульманки и англичанина, живущая в Америке. Она умна, сдержанна и внешне отличается от сверстников: «Каждый из нас наверняка хоть раз в жизни задумывался, каково это - жить в мире, если ты не такой, как все? Я, по крайней мере, точно задумываюсь» [1, с. 5].

Ламия учится в элитной школе, где доминируют дети обеспеченных американцев. С первых дней она становится объектом насмешек: одноклассники издеваются над ней, бросают её вещи, осуждают за внешность. Изначально Ламия старается игнорировать обидчиков, подавляя в себе желание ответить: «Мне очень захотелось сказать ей: "Тебе следовало бы научиться ходить спокойно..." [...] но, к сожалению, я этих слов не озвучивала вслух» [1, с. 16]. Однако позже она начинает давать отпор: «Меня зовут Ламия. У тебя проблемы с памятью? Могу порекомендовать таблетки от маразма, хотя в твоём случае вряд ли помогут» [1, с. 33].

Одним из главных антагонистов становится Элиас Уайт - популярный ученик, любимец преподавателей и одноклассников. Он привык смеяться над теми, кто отличается, но в ходе совместной учебной работы между ним и Ламией начинается постепенное сближение.

Изначальная неприязнь между Ламией и Элиасом постепенно уступает место интересу, а затем - дружбе и любви. Через диалоги и совместное времяпрепровождение Элиас открывает для себя внутренний мир Ламии. Он начинает осознавать собственные предрассудки и становится её защитником: «Мы не живём в Аравии. У нас свои правила, свои обязанности, свои законы! - Это тупо протянул Элиас. - Вы сами не понимаете, что говорите. У нас ведь уже давно есть закон - о неприкосновенности по расовому признаку, национальности и в том числе вероисповеданию» [1, с. 124].

Роман показывает, что настоящая близость возможна лишь тогда, когда человек способен отказаться от навязанных шаблонов и увидеть в другом - личность, а не стереотип. Несмотря на осуждение окружающих, Ламия продолжает искать себя: «Многие смотрели на меня и шептались. Меня провожали взглядом. Меня обсуждали...» [1, с. 92]. Этот внутренний поиск отражает проблему становления личности и преодоления культурных конфликтов, описанную в психологических исследованиях [4; 6].

Финал романа подчёркивает, что любовь, основанная на взаимопонимании, способна преодолеть любые барьеры: «Наши души были необъятно далеки друг от друга в масштабах планеты. Но сумели найтись. Сумели стать одним целым» [1, с. 248]. Это согласуется с философскими

взглядами на любовь как на силу, трансформирующую человека и общество [2; 5].

Такой союз становится символом надежды: несмотря на то, что герои «из разных миров», именно благодаря любви они находят себя и друг друга. Элиас меняется - от надменного подростка до чуткого, искреннего человека. Ламия перестаёт быть жертвой - она раскрывается как сильная личность, способная отстаивать свои убеждения и чувства [7].

Роман Фэй Моран «Такие разные миры» - это не просто история любви, а художественное исследование социальной непримиримости и силы преодоления. Он доказывает, что любовь - это мост между мирами, культурами и религиями. Когда чувства искренни, они не знают границ.

Подводя итоги, можно сказать, что роман «Такие разные миры» оставляет глубокое впечатление и заставляет задуматься о многих важных жизненных вопросах. На примере судеб героев Фэй Моран показывает, насколько сложными могут быть отношения между людьми, принадлежащими к разным культурам, традициям и религиям. Однако автор убеждает читателя в том, что искренняя любовь способна преодолеть даже самые серьезные препятствия, если люди готовы бороться за свои чувства и уважать друг друга.

Произведение раскрывает не только тему любви, но и проблемы предрассудков, общественного давления, семейных ожиданий и поиска собственного пути. Герои романа сталкиваются с непростыми выборами между долгом и чувствами, традициями и личным счастьем, что делает их образы живыми и близкими читателю. Наблюдая за их переживаниями, читатель понимает, насколько важно сохранять верность своим убеждениям и не позволять стереотипам определять судьбу человека.

Главная мысль романа заключается в том, что люди гораздо ближе друг к другу, чем они думают. Несмотря на различия во взглядах, происхождении и вероисповедании, всех объединяют одинаковые человеческие чувства, стремление к счастью, любви и пониманию.

Именно поэтому роман «Такие разные миры» можно назвать не только историей любви, но и произведением о терпимости, уважении и способности находить общий язык даже там, где, казалось бы, существуют непреодолимые границы.

После прочтения произведения остается убеждение, что настоящая любовь способна объединять людей и разрушать барьеры, которые создают предрассудки и стереотипы. Поэтому роман «Такие разные миры» не теряет своей актуальности и сегодня, побуждая читателей быть более открытыми, добрыми и терпимыми по отношению друг к другу.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Моран, Ф. Такие разные миры. - [Место издания не указано], 2023. - 280 с.
2. Фромм, Э. Искусство любви. - Москва: АСТ, 2017. - 224 с.
3. Андреев, Н. Н. Психология межкультурного общения. - СПб.: Питер, 2015. - 312 с.
4. Гусейнова, Р. Р. Любовь и толерантность: культурно-исторический аспект. - Москва: Наука, 2018. - 180 с.
5. Маркузе, Г. Эрос и цивилизация. - Москва: Прогресс, 1971. - 256 с.
6. Зимняя, И. А. Психология личности. - СПб.: Речь, 2016. - 400 с.
7. Бенедикт, Р. Культура и личности. - Москва: Прогресс, 1989. - 368 с.
8. Смит, А. Межкультурные коммуникации: теория и практика. - Нью-Йорк: Routledge, 2019. - 256 p.